

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İŞ YERİ STRES FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

Examination of Workplace Stress Factors of Education Managers Working
in a Guidance and Research Center

Doi Number:

Hande GÜLENC ¹

¹ Psikolojik Danışman, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi, mensurpdr08@hotmail.com, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin iş yeri stres faktörlerini eğitim yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koyabilmektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmaya 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Samsun, Amasya, Ordu, İstanbul illerinden katılan 17 Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitim yöneticisi katılmıştır. Bu araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmış nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunun belirlenmesi amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin iş yerinde yaşadığı stresin kaynakları, iş yerinde yaşanan stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkileri, yaşanan stresin iş ortamına olası yansımaları, eğitim yöneticilerinin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenler ortaya koyulmuştur. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular literatürü destekler niteliktedir. İş yerinde yaşanan stresin kaynakları personel, özel eğitim işleri, maddi sorunlar, üst yönetim, rol belirsizliği ve rol çatışması, veliler, sorumluluk, zaman yönetimi, iş yükü ve yoğunluğu, fiziksel durumlar, yasalar ve yönetmelikler olarak tespit edilmiştir. Araştırmada yer alan yöneticilerin iş yerinde yaşadığı stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkilerine baktığımızda yöneticiler iş doyumunun azalması, iletişim problemlerinin yaşanması, uyku problemlerinin yaşanması, zihinsel yorgunluk, tepkisellik, verimsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliği, dalgınlık, rahatlayamama, huzursuzluk, kararsızlık, kuşku, aile ilişkileri, tüm yaşantıya etki etmesi olarak ifade etmiştir. Araştırmada yer alan yöneticilerin, stresin iş ortamına olası yansımalarına verdiği cevaplar ise iletişim problemleri, gerginlik, verim azlığı, motivasyon eksikliği, moral bozukluğu, öfke, acelecilik, çaresizlik, zaman yönetimi, işten uzaklaşma, zihinsel yorgunluk, tepkisellik, dikkat eksikliği, yüzeysel düşünme şeklindedir. Araştırmada yer alan yöneticilerin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenlere verdikleri cevaplar ise iş basamaklarının ve tanımının netleştirilmesi, üst yönetim, nitelikli personel, sorumlulukların azaltılması, değer verme ve destek olma, personel sayısının artırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin verilmesi, diğer RAM' larla iletişimin artırılması şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: İş yeri stresi, Stresin Kaynakları, Stres Yönetimi

ABSTRACT

The aim of this learning is that the training of employees at the Guidance and Research Center can be put forward based on the stress of the workplace and the opinions of receiving the training. In this process, which is a qualitative study, 17 Guidance and Research Center education members from Samsun, Amasya, Ordu and Istanbul provinces participated in the 2020-2021 academic year. This research is a qualitative study designed in a phenomenological pattern.. Methods of determining the working range were used. The data of the research was analyzed with content analysis. As a result of the research, the sources of stress experienced by the training system working at the Guidance and Research Center at work, the possible effects of on-site stress on daily life, the possible reflections of the stress experienced on the work environment, and what needs to be done to reduce the stress levels experienced by the training group have been revealed. It is the content of the old findings in terms of literature. Sources of stress at work have been identified as personnel, special education affairs, financial problems, senior management, role ambiguity and role conflict, parents, responsibility, time management of financial problems, workload and intensity, physical conditions, conditions and programs. The abundance experienced in the research is related to stress experienced at work and its possible consequences on daily life, such as improving job satisfaction, experiencing communication problems, experiencing sleep problems, mental fatigue, reactivity, inefficiency, fatigue, lack of attention, absent-mindedness, inability to relax, restlessness, indecision, fear, family. Relationships are expressed as affecting the whole life. The problems related to the possible effects of nutrition and stress on the

work environment included in the research are communication problems, tension, lack of productivity, lack of motivation, moral disorder, anger, hastiness, helplessness, time management, moving away from each other, mental fatigue, reactivity, lack of attention, superficial thinking. . The things that need to be done to minimize stress levels of compensation included in the research are clarification of job steps and definition, senior management, detailed personnel, reducing responsibilities, valuing and supporting, increasing personal information, financial employment, physical support conditions, in-service training are forms of communication with other RAMs.

Keywords: Workplace Stress, Sources of Stress, Stress Management

GİRİŞ

Dünyada hızla gerçekleşen gelişim ve değişim süreci, bilgi çağının insanların yaşamını da derinden etkilemektedir. Bu değişimler, insanlara pek çok avantaj sunmanın yanında, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. En önemli sorunlardan biri, bu değişimlere uyum sağlama güçlüğüdür. Değişimlere ayak uydurma zorunluluğu hisseden bireyler, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle hem sağlıklarını kaybedebilirler hem de aile ve iş yaşamlarında olumsuz durumlarla karşılaşabilirler. İnsan hayatını derinden etkileyen ve yüzyılın hastalığı olarak tanımlanan bu durum, "stres" olarak adlandırılmaktadır (Uralı, 2019).

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve modern teknolojik çağın hastalığı olarak nitelendirilen stres kelimesi, Latince 'Estrece' kelimesinden türemiştir. 'Estrece', zorlanma, gerilme ve baskı anlamlarına gelir. 17. yüzyılda felaket, bela, musibet ve dert gibi anlamlarda kullanılmış olan bu terim, 18. ve 19. yüzyıllarda ise bütünlüğü koruma ve esas duruma dönme çabası içeren etki ve tepki ilişkilerini tanımlamak için kullanılmıştır (Güçlü, 2001). Çevremizde meydana gelen değişiklikler de stres ortamı yarabilir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyasyon, doğal afetler, teknolojik değişimler, siyasi değişiklikler, hastalıklar, salgın hastalıklar, trafik yoğunluğu, insanların dedikodu yapmaları, işsizlik gibi çevremizde meydana gelip hayatımızı etkileyen faktörler de strese neden olabilir (Işıklı, 2013).

Stresi etkileyen başka önemli bir faktör de yaşam tarzıdır. İnsanlar ne kadar fazla doğal yaşam tarzından uzaklaşırsa ve bazı yanlış aktivitelere yönelirse stres yaşamaları oranda artar. Sigara, içki, uyuşturucu ya da yanlış ilaç kullanımı vücutta farklı uyarıcı etkisi sağlamaktadır (Karabacak, 2010). Stresin etkilerini ölçmede ve stresle başa çıkmada kullanılan bilinen bir yöntem olan biyolojik geri besleme, elektronik bir cihaz aracılığıyla kalp atışları, kas gerilimi, vücut sıcaklığı, beyin dalgaları, mide asidi ve kan basıncı gibi bedensel bilgileri gözlemlemeye olanak tanır. Bu yöntem sayesinde vücutta oluşan stresi kontrol altına almak ve stres sonucu meydana gelen rahatsızlıkları öğrenmek ve yönetmek mümkün hale gelir (Şahin, 2019).

Stres konusu psikoloji literatürüne çok daha önceleri girmiş olmasına rağmen, iş yerindeki stresin araştırılması ancak 1960'lara dayanmaktadır. Bu alandaki ilk geniş kapsamlı araştırma Michian Üniversitesi Sosyal Araştırma Enstitüsü'nde yürütülmüş ve iş yerlerindeki psikososyal faktörlere odaklanılmıştır (Türetgen, 2020).

Eğitim yöneticilerinden insana odaklanarak öğretmenlere, öğrencilere ve velilere okulu sevdirmesi, yüksek motivasyonla çalışmalarını için ortam yaratması ve okul ile kurumu benimsetmeleri beklenmektedir. Eğitim kurumlarındaki yöneticiler için stres oluşturan pek çok kaynağın ne derece stres yarattığını ve bu durumun çalışanlar üzerindeki etkilerini anlamak, kurum çalışanlarının verimliliğini artırmada önemli bir faktördür. Kurum çalışanlarının stresten uzak tutulması veya stresin kuruma fayda sağlayacak şekilde yönlendirilmesi, verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır.

Stresli bir iş ortamı, yöneticilerin performansını olumsuz etkileyebilir ve bu olumsuz etki tüm kurum personeline, öğrencilere ve velilere yansır. İş stresi, bireylerde işe gitme isteksizliği, işten ayrılma, bıkkınlık, çevreye kırıcı davranma, hata yapma, yanlış kararlar verme ve işbirliği kuramama gibi davranışlara yol açabilir. Bu tür olumsuz davranışların kurumlarda en aza indirilmesi, yöneticilerin stresli ortamlardan çalışanlarını uzak tutabilmesi ve stresle başa çıkma konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları ile mümkündür.

İş stresi, çalışanların günlük işlerini yapmalarını engelleyerek verimlerini azaltan davranışlara yol açar. İş stresi, çalışanların normal işlevlerini yerine getirmelerini zorlaştırır ve bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak olumsuz tepkiler vermesine neden olur. Uzmanlar, iş stresinin insan yaşamında önemli bir etken olduğunu ve belirli bir düzeyin üzerindeki stresin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtmektedir. Her meslek ve iş ortamı, kendine özgü bir stres yaratma potansiyeline sahiptir. Stres faktörlerini belirlemek ve bunlara

yönelik çözümler üretmek büyük önem taşır. Bu araştırma, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapmakta olan eğitim yöneticilerinin iş yerinde yaşadığı stresin kaynaklarını bulma ve stres düzeyini azaltmak için çözüm önerilerini ele alması bakımından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin iş yerinde yaşadığı stresin kaynaklarını bu kurumlarda çalışan eğitim yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koyabilmektir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim çalışması niteliğindedir. Bu araştırma nitel verilere dayalı betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin stres faktörlerini belirlemek amacıyla yarı-yapılandırılmış sorularla görüşmeler yürütülmüştür. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde eğitim yöneticilerinin sorunlarına ve stres faktörlerine çözüm yolları aramak da amaçlanmıştır.

Çalışma Grubu

Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan gönüllü müdür ve müdür yardımcıları ile sınırlıdır. Araştırma örneklemini, 10 kurum müdürü ve 7 müdür yardımcısı oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, katılımcılara önceden hazırlanan dört sorunun sorulması ve katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlardan oluşmaktadır. Sorular, uzman görüşü alınarak hazırlanmış ve bu görüşler doğrultusunda görüşme sorularının içeriği ve sayısı belirlenmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yöneticilerin cinsiyeti, mesleki kıdemleri, yönetici kademeleri ve öğrenim durumları gibi kişisel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise katılımcıların yaşadıkları stres faktörlerine ilişkin sorular bulunmaktadır. Form, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde yaşanan stres faktörlerine yönelik toplam dört yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracında yer alan sorular aşağıda verilmiştir:

- Soru 1: Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticisi olarak iş yerinde yaşadığınız stresin kaynakları nelerdir?
- Soru 2: İş yerinde yaşadığınız stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkileri nelerdir?
- Soru 3: Eğitim yöneticisi olarak yaşadığınız stresin iş ortamına olası yansımaları nelerdir?
- Soru 4: Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenler sizce nelerdir?

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin stres faktörlerini belirlemek amacı ile 17 eğitim yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek tamamlanmıştır. Sorular “yarı yapılandırılmış görüşme” formu şeklinde hazırlanmıştır. Yüz yüze gerçekleşen görüşmeler e-posta (mail) ortamında kayıt altına alınmıştır.

Verilerin Analizi

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde yaşanan iş yeri stres faktörlerinin araştırılmasında, yönetici görüşlerinin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden biri olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği uygulanmış, elde edilen veriler tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Bu süreçte, temalar oluşturulmuş ve bu temalar kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategoriye ilişkin katılımcıların doğrudan görüşleri olduğu gibi ifade edilmiş ve yorumlanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde görüşmeye katılan yöneticilerin kişisel bilgilerine ve görüşlerinden meydana gelen bilgiler gruplanarak tablolaştırılmış bulgulara ve bu bulguların yorumlarına yer verilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri

Yönetici Kodu	Cinsiyet	Yönetici Kademesi	Mesleki Kıdem	Öğrenim Durumu
Y1	E	Müdür	11-15	Lisans
Y2	E	Müdür	16-20	Lisans
Y3	E	Müdür	21 ve üzeri	Lisans
Y4	E	Müdür	11-15	Lisans
Y5	E	Müdür	21 ve Üzeri	Lisans
Y6	E	Müdür	21 ve Üzeri	Lisans
Y7	E	Müdür Yardımcısı	16-20	Lisans
Y8	E	Müdür	21 ve üzeri	Lisansüstü
Y9	E	Müdür Yardımcısı	21 ve üzeri	Lisansüstü
Y10	E	Müdür	21 ve Üzeri	Lisans
Y11	E	Müdür Yardımcısı	6-10	Lisansüstü
Y12	E	Müdür	6-10	Lisansüstü
Y13	E	Müdür Yardımcısı	1-5	Lisans
Y14	E	Müdür Yardımcısı	11-15	Lisansüstü
Y15	E	Müdür Yardımcısı	11-15	Lisans
Y16	E	Müdür Yardımcısı	16-20	Lisansüstü
Y17	E	Müdür	11-15	Lisansüstü

Tablo 1’de görüldüğü üzere görüşmeye katılan yöneticilerin 17 si de erkektir. Buradan da anlaşıldığı üzere kadınlar yönetici kademelerinde fazlaca yer almamaktadır. Bu da farklı bir araştırmaya konu olmalıdır. 10 Müdür,7 müdür yardımcısı ile görüşme yapılmıştır. Yöneticilerin hizmet süresine bakıldığında 1-5 kıdem aralığına sahip 1 kişi, 6-10 kıdem aralığına sahip 2 kişi, 11-15 kıdem aralığına

sahip 5 kişi,16-20 kıdem aralığına sahip 3 kişi, 21 ve üzeri kıdem aralığına sahip 6 kişi bulunmaktadır. Yöneticilerin öğrenim durumuna baktığımızda ise 10'u lisans 7'si lisansüstü eğitime sahiptir.

Araştırmanın ilk sorusu "Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticisi olarak iş yerinde yaşadığınız stresin kaynakları nelerdir?" şeklindedir. Yöneticilerin bu soruya verdiği yanıtlar incelenmiş ve tablo 2' de sunulmuştur.

Tablo 2. Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticisi olarak iş yerinde yaşadığınız stresi kaynakları nelerdir? sorusuna ilişkin yönetici görüşleri;

GÖRÜŞLER	KATILIMCI KODU	N
Personel	Y1, Y2, Y3, Y5, Y8, Y10, Y12, Y4	8
Özel Eğitim İşleri	Y1, Y6, Y7, Y10	4
Maddi Sorunlar	Y2, Y9, Y17	3
Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması	Y3, Y8, Y11, Y12	4
Veliler	Y5, Y14	2
Sorumluluk	Y6, Y14, Y17	3
Zaman Yönetimi	Y9, Y12	2
İş Yükü ve Yoğunluğu	Y11, Y13, Y14, Y15	4
Fiziksel Durumlar	Y17	1
Yasalar ve Yönetmelikler	Y16	1

Araştırmada yer alan yöneticilerin iş yeri stres kaynaklarına baktığımızda 8'i personel, 4'ü özel eğitim işleri, 3'ü maddi sorunlar, 4'ü rol belirsizliği ve rol çatışması, 2'si veliler, 3'ü sorumluluklar, 2'si zaman yönetimi,4'ü iş yükü ve yoğunluğu, 1'i fiziksel durumlar, 1'i ise yasalar ve yönetmeliklerden kaynaklandığını belirtmiştir.

Araştırmanın ikinci sorusu: "İş yerinde yaşadığınız stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkileri nelerdir?" şeklindedir. Yöneticilerin bu soruya verdiği yanıtlar incelenmiş ve tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: İş yerinde yaşadığınız stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkileri nelerdir? Sorusuna ilişkin yönetici görüşleri;

GÖRÜŞLER	KATILIMCI KODU	N
İş Doyumunun Azalması	Y1, Y11	2
İletişim Problemleri	Y2, Y15	2
Uykusuzluk	Y2, Y13	2
Zihinsel Yorgunluk	Y3, Y9, Y11, Y16	5

Tepkisellik	Y2, Y6, Y12	3
Verimsizlik	Y11	1
Yorgunluk	Y14	1
Dikkat Eksikliği	Y11, Y14	2
Dalgınlık	Y11	1
Rahatlayamama	Y11, Y13, Y17	3
Huzursuzluk	Y5, Y10, Y15, Y17	4
Kararsızlık	Y16	1
Kuşku	Y16	1
Aile İlişkileri	Y15, Y17	2
Tüm Yaşantıya Etki Etmesi	Y10, Y13	2

Araştırmada yer alan yöneticilerin iş yerinde yaşadığı stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkilerine baktığımızda 2'si iş doyumunun azalması, 2'si iletişim problemlerinin yaşanması, 2'si uyku problemlerinin yaşanması, 5'i zihinsel yorgunluk, 3'ü tepkisellik, 1'i verimsizlik, 1'i yorgunluk, 2'si dikkat eksikliği, 1'i dalgınlık, 3'ü rahatlayamama, 4'ü huzursuzluk, 1'i kararsızlık 1'i kuşku, 2'si aile ilişkileri, 2'si tüm yaşantıya etki etmesi olarak ifade etmiştir.

Araştırmanın üçüncü sorusu: "Eğitim yöneticisi olarak yaşadığımız stresin iş ortamına olası yansımaları nelerdir?" şeklindedir. Yöneticilerin bu soruya verdiği yanıtlar incelenmiş ve tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Eğitim yöneticisi olarak yaşadığımız stresin iş ortamına olası yansımaları nelerdir? Sorusuna ilişkin yönetici görüşleri;

GÖRÜŞLER	KATILIMCI KODU	N
İletişim Problemleri	Y2, Y5, Y14, Y15, Y17	5
Gerginlik	Y2, Y8, Y9, Y10,	4
Verim Azlığı	Y4, Y12	2
Motivasyon Eksikliği	Y6, Y12, Y15	3
Moral Bozukluğu	Y6, Y13	2
Öfke	Y8, Y9, Y10	3
Acelecilik	Y8, Y12	2
Çaresizlik	Y8	1
Zaman Yönetimi	Y14, Y16	2
İşten Uzaklaşma	Y12	1
Zihinsel yorgunluk	Y11, Y12	2

Tepkisellik	Y2	1
Dikkat eksikliği	Y14	1
Yüzeysel Düşünme	Y12	1
Yansıtmayanlar	Y3, Y7, Y10,	3

Araştırmada yer alan yöneticilerin, stresin iş ortamına olası yansımalarına verdiği cevaplara bakacak olursak 5'i iletişim problemleri, 4'ü gerginlik, 2'si verim azlığı, 3'ü motivasyon eksikliği, 2'si moral bozukluğu, 3'ü öfke, 2'si acelecilik, 1'i çaresizlik, 2'si zaman yönetimi, 1'i işten uzaklaşma, 2'si zihinsel yorgunluk, 1'i tepkisellik, 1'i dikkat eksikliği, 1'i yüzeysel düşünme, 3'ü ise yansıtmadığını ifade etmiştir.

Araştırmanın dördüncü sorusu Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenler sizce nelerdir? şeklindedir. Yöneticilerin bu soruya verdiği yanıtlar incelenmiş ve tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenler sizce nelerdir? Sorusuna ilişkin yönetici görüşleri;

GÖRÜŞLER	KATILIMCI KODU	N
İş Basamaklarının ve Tanımın Netleştirilmesi	Y1, Y3, Y6	3
Nitelikli Personel	Y7, Y14	2
Sorumlulukların Azaltılması	Y6, Y10	2
Değer Verme ve Destek Olma	Y8	1
Personel Sayısının Artırılması	Y12, Y13, Y14, Y15, Y16	5
Destek Sağlanması	Y2, Y9, Y11, Y17	4
Fiziki Şartların İyileştirilmesi	Y15	1
Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi	Y15	1
Diğer RAM'larla iletişimin artırılması	Y15	1
Planlamanın İyi Yapılması	Y9	1
Rollerin Netleştirilmesi	Y3	1
Yapılan İşin Ölçülebilirliği	Y12	1

Araştırmada yer alan yöneticilerin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenlere verdikleri cevaplara bakacak olursak 3'ü iş basamaklarının ve tanımının netleştirilmesi, 2'si nitelikli personel, 2'si sorumlulukların azaltılması, 1'i değer verme ve destek olma, 5'ü personel sayısının artırılması, 4'ü destek sağlanması, 1'i fiziki şartların iyileştirilmesi, 1'i hizmet içi eğitimlerin verilmesi, 1'i diğer RAM'larla iletişimin artırılması olarak ifade etmiştir.

SONUÇ

Bu bölümde yapılan araştırma sonucuna göre elde edilen sonuçlar yer almaktadır. Özellikle iş yaşamında stres bireylere bedensel ve ruhsal açıdan sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle kurumların, stresin üzerinde ciddiyetle durması, strese neden olan faktörleri belirlemeye çalışması gerekmektedir. Bu faktörler belirlendikten sonra bu konuda çözüm yolları bulunup gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu

çalışmada, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin iş yeri stres faktörleri konusuna ilişkin olarak literatür tarandıktan sonra, 17 RAM yöneticisi ile yapılan görüşme sonucu nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile paralellik göstermektedir. Şimdi elde edilen sonuçlara bakacak olursak;

1. Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticisi olarak iş yerinde yaşadığınız stresin kaynakları nelerdir? Sorusuna aldığımız cevaplar şu başlıklar altında toparlanmıştır: Personel, özel eğitim işleri, maddi sorunlar, üst yönetim, rol belirsizliği ve rol çatışması, veliler, sorumluluk, maddi sorunlar zaman yönetimi, iş yükü ve yoğunluğu, fiziksel durumlar, yasalar ve yönetmeliklerdir. Literatüre baktığımızda ise işyeri stresi kaynakların arasında bu başlıkları görmekteyiz.

2. İş yerinde yaşadığınız stresin günlük yaşam üzerindeki olası etkileri nelerdir? Sorusuna aldığımız cevaplar şu başlıklar altında toparlanmıştır: Doyumun azalması, iletişim problemleri, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, tepkisellik, verimsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliği, dalgınlık, rahatlayamama, huzursuzluk, kararsızlık, kuşku, aile ilişkileri, tüm yaşantıya etki etmesi şeklindedir. Yaptığımız literatür taramasında bireysel stresin sonuçlarında benzer başlıklar yer almaktadır. Bireysel stresin fizyolojik, psikolojik ve davranışsal sonuçlarına baktığımızda benzer sonuçlara ulaştığımız görülmektedir.

3. Eğitim yöneticisi olarak yaşadığınız stresin iş ortamına olası yansımaları nelerdir? Sorusuna aldığımız cevaplar şu başlıklar altında toparlanmıştır: İletişim problemleri, gerginlik, verim azlığı, motivasyon eksikliği, moral bozukluğu, öfke, acelecilik, çaresizlik, zaman yönetimi, işten uzaklaşma, zihinsel yorgunluk, tepkisellik, dikkat eksikliği, yüzeysel düşünme şeklindedir. Yaptığımız literatür taramasında işyeri stresi sonuçlarında benzer başlıklar yer almaktadır. Özellikle iş yerinde iletişim problemlerine yol açtığı bulgularımızda desteklenmiştir.

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan eğitim yöneticilerinin yaşadıkları stres düzeylerini azaltmak için yapılması gerekenler sizce nelerdir? Sorusuna aldığımız cevaplar şu başlıklar altında toparlanmıştır: İş basamaklarının ve tanının netleştirilmesi, üst yönetim, nitelikli personel, sorumlulukların azaltılması, değer verme ve destek olma, personel sayısının artırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin verilmesi, diğer RAM'larla iletişimin artırılması, planlamanın iyi yapılması, rollerin netleştirilmesi, yapılan işin ölçülebilirliği şeklindedir. Yaptığımız literatür taramasında işyeri stresi yönetiminde benzer başlıklar yer almaktadır.

KAYNAKÇA

Güçlü N. (2001). Stres yönetimi. *G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1): 91-109.

Işıklı, B. (2013). *Çatışma ve stres yönetimi*. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayını.

Karabacak, G. (2010). *İş gören kişilik özelliklerinin iş stresi üzerine etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Şahin, F. (2019). *Örgütsel değişim ve stres yönetimi arasındaki ilişki akademisyenler üzerine bir araştırma*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Türetgen, İ. (2020). *Örgütsel psikoloji bakış açısıyla iş stresi*. Ankara: Nobel Yayınları.

Uralı, A. (2019). *Örgütlerde stres kaynakları, sonuçları ve yönetim teknikleri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.